

POLIMER CHIQINDILARI VA ULARNI QAYTA ISHLASH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5913977>

Mamashayev Ixtiyor Abdiquodir o'g'li

Qarshi Muhandislik-Iqtisodiyot Instituti

Kimyoviy texnologiya kafedrası

1-bosqich magistranti

Annotatsiya: *Ushbu tezisda polimer chiqindilari va ularning hosil bo'lishi, polimer chiqindilarini qayta ishlab olinadigan mahsulotlarning xossalari va ahamiyati haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *Polimer chiqindilari, qayta ishlash, polietilentereftalat, sintepon, termoplast, maydalash, kukun, polimer kompozitsion materiallar, polimer geomembrana, geotekstil, linoleum.*

Inson ehtiyojlari tobora o'sib borayotgani ortidan bugungi kunda bir qator ekologik muammolar ham kelib chiqmoqda. Xususan, qattiq turdagi chiqindilarning ortib borayotganligi eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, bu turdagi chiqindilar orasida polimer chiqindilari salmoqli ulushga ega. Bu allaqachon umuminsoniy muammoga aylanib ulgurdi.

Umuman, polimer chiqindilarining hosil bo'lish manbalariga to'xtaladigan bo'lsak, ular ikki guruhga bo'linadi:

1. Sanoat chiqindilari - sanoat korxonalarida qayta ishlash jarayonida olingan va davlat standarti talablariga mos kelmaydigan buyumlar hisobiga paydo bo'ladi.

2. Foydalanish muddatini o'tab bo'lgan chiqindilar. Bu turdagi chiqindilar maishiy chiqindilar guruhiga mansub bo'lib, ular uy-ro'zg'or buyumlari, polietilen plyonkalar, tsellofan paketlar, transport vositalarining polimerdan yasalgan ehtiyot qismlari, bolalar o'yinchoqlari, qadoq uchun idishlar, ruchka, tibbiyot shpritslari va hokazolarning eskirishi hisobiga hosil bo'ladi.

Dunyo miqyosida bir yilda jami $25 \cdot 10^9$ tonna chiqindilar hosil bo'ladi. Shundan rezina shinalaridan hosil bo'ladigan chiqindilar miqdori 7 mln tonnagacha yetadi. Lekin ularning atigi 1/5 qismi qayta ishlanadi.

Chiqindilar qayta ishlashdan tashqari ular kuydirish va ko'mish orqali ham zararsizlantiriladi. Polimer chiqindilarini kuydirilganda hajmning bir necha barobar qisqarishi va katta miqdorda issiqlik energiyasi ajralishi foydali jihat bo'lsa, polimerlarni yoqish davomida atrof-muhit va inson sog'ligi uchun o'ta zaharli bo'lgan toksinlar, kanserogenlarning ajralib chiqishi bu usulning kamchiligidir.

Yuqorida keltirilgan zararsizlantirishning ko'mish usulini polimer chiqindilari uchun qo'llash mutlaqo samarasizdir. Chunki polimerlar gidrofob (namlikni o'ziga shimmaydigan) va mikroorganizmlar ta'sirida chirimaydigan moddalardir. Eng samarali va xavfsiz usul - bu polimer chiqindilarini qayta ishlashdir. Bu yo'l orqali polimerlarning „umri“ uzaytiriladi.

Hozirda qayta ishlanayotgan polimer chiqindilarining aksariyati termoplastlardir. Ikkilamchi

xomashyo sifatida qayta ishlanishi

bo'yicha PET (polietilentereftalat) birinchi o'rinda turadi. Bu kabi plastik chiqindilar qayta ishlanishi orqali sintepon, qurilish uchun mahsulotlar ishlab chiqariladi. Bunda yig'ilgan polimer chiqindilari yana qayta foydalanish uchun saralash, tozalash, presslash, maydalash, granulalash kabi bosqichlardan o'tadi. So'nggi bosqichda hosil bo'lgan kukun yoki granulasimon ikkilamchi xomashyo yangi turdagi PKM (polimer kompozitsion materiallar) olish uchun xizmat qiladi. Bu xomashyoga zarur ingredientlar (to'ldiruvchilar, yo'g'lovchilar, plastifikatorlar, stabilizatorlar, antioksidantlar, pigmentlar) qo'shib ularning fizik-mexanik xossalari rostdashimiz mumkin. Ikkilamchi polimer chiqindilarining yana bir afzalligi shundaki, ularni deyarli barcha texnologik usullarda ularni qayta ishlash mumkin. Masalan, turli plastik idishlarning maydalangan kukunlarini rezina qirindilari bilan aralashtirib olingan PKM dan poyafzallar uchun taglik ishlab chiqarish mumkin. Bundan tashqari, polimer chiqindilari kukunlarini shisha, tosh, yog'och, marmar, granit, bo'r kabilarning kukunlari bilan aralashtirib ushbu PKM dan ekstruziyalash yo'li bilan har xil diametrdagi quvurlar, shlanglar ishlab chiqarish mumkin. Chiqindilardan olingan bunday mahsulotlar arzon va birlamchi mahsulotlarnikidan qolishmaydigan xossalarga ega bo'ladi.

1-rasm. Polimer chiqindilari va ularni qayta ishlash bosqichlari.

Hisob-kitoblarga ko'ra, 20 ming tonna polimer chiqindisi qayta ishlansa 10 mln dollarigacha foyda ko'rish mumkin ekan. Rivojlangan davlatlar tajribasidan ko'rish mumkinki, chiqindilarni qayta ishlash bilan shug'ullanish mamlakatlar iqtisodiyotining yangi bir tarmog'iga aylandi. Bu borada Yaponiya, Xitoy va

Germaniya yetakchi o‘rinlarni egallaydi. Masalan, Germaniyada birgina shu sohaning o‘zi iqtisodiyotga 40 mlrd dollar daromad keltiradi.

Bu borada O‘zbekistonda ham tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimizning 2019-yil 17-apreldagi qarori bilan „ 2019-2028-yillarda O‘zbekistonda qattiq maishiy chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish strategiyasi “ tasdiqlangan. Qarorga muvofiq, yaqin kelajakda chiqindilarni qayta ishlashning samarali va zamonaviy tizimini yaratish ko‘zda tutilgan.

Bu sohada hozirdan ildam qadamlar qo‘yilmoqda. Xususan, „ Sanfa Products “ kompaniyasi O‘zbekistonda birinchilardan bo‘lib plastik chiqindilarni qayta

ishlab tayyor mahsulot

olishga yo‘naltirilgan klaster tizimini yo‘lga qo‘ydi. Kompaniya yiliga 2000 tonna plastmassani qayta ishlab polimer geomembrana, sintepon, geotekstil, linoleumlar ishlab chiqarmoqda. Shu kabi korxonalaridan yana biri „ BioTexnoEko “ kompaniyasidir. Ushbu korxonada plastmassa, tsellofan paketlar va plastik idishlardan granulalar va quvurlar ishlab chiqaradi.

2-rasm. Polimer chiqindilarini qayta ishlab olingan mahsulotlar.

Qisqa qilib aytganda, chiqindilarni qayta ishlash global masalalardan biridir. Ushbu sohada yechimini kutayotgan muammolar talaygina. Ilg‘or texnologiyalar asosida qayta ishlashning yangi va zamonaviy usullarini topish nafaqat atrof-muhitga, balki iqtisodiyotga ham salmoqli foyda keltiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. M.B.Tirkasheva, A.A.Taylaqov, D.Sh.Berdiyeva, G.X.Xudoyberdiyeva. „ Chiqindilarni boshqarish “ Darslik. Jizzax. 2019.
2. И.И.Фатоев, Ф.Б.Ашуров. „ Полимерларни қайта ишлаш технологияси “ Дарслик. Бухоро. 2018.
3. Буюернхардт Э. „ Переработка термопластичных материалов “ Москва. 1965.
4. L.Bell, H.Takada. „ Plastic waste management hazards “ IPEN. 2021.
5. Internet manbalari: Lex.uz, Kun.uz, Sanfa.uz.